

GRADNJA KORPUSA TVITOV SLOVENSКИH POLITIKOV JANES TWEPO

URŠKA BRATOŠ, dip. nov.

UVOD

- TWITTER – 335 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov
- Politiki na Twitterju – politična sporočila in samopromocija v političnih kampanjah

GRADNJA korpusa - kriteriji

Gradivo zajeto iz korpusa spletnih uporabniških vsebin - Janes

Časovni okvir: 01.06.2013 – 05.01.2016

- Korpus Janes TwePo (politiki, parlamentarne stranke, ministrstva in vlada)
- Podkorpus posameznih politikov

Kriterij za analizo:

1. ALI IMA POLITIK NA TWITTERJU USTVARJEN UPORABNIŠKI RAČUN?
2. ALI JE TA PROFIL ZAVEDEN V KORPUSU JANES?

METAPODATKI, ki spremljajo vsak tvit v Janes TwePo:

- Uporabniško ime na Twitterju
- Ime in priimek politika
- Spol politika
- Raven politične funkcije
- Politična funkcija
- Politična stranka, ki ji politik pripada/
stranka, ki ga podpira (župani)

text.user	MatjaNemec
text.name	Matjaž Nemec
text.sex	male
text.function	POSLANEC
text.party	SD
text.level	SLOVENSKI
text.source	private
text.lang	slv
text.senti	positive
text.std_tech	T1
text.std_ling	L2

text.source	private
text.lang	slv
text.senti	positive
text.std_tech	T1
text.std_ling	L2
text.year	2014
text.month	2014-12
text.date	2014-12-04
text.favorited	0
text.retweeted	0
text.id	tid.540491783604801537

male	ukvarjam cel dan:) ♀ @NusaZajc @surfon ok,	Nuska	, zdej bos imela kar nekaj komentarjev,
male	ukvarjam cel dan:) ♀ @NusaZajc @surfon ok, Nuska	,	zdej bos imela kar nekaj komentarjev, priporocil
male	ukvarjam cel dan:) ♀ @NusaZajc @surfon ok, Nuska,	zdej	bos imela kar nekaj komentarjev, priporocil
male	dan:) ♀ @NusaZajc @surfon ok, Nuska, zdej	bos	imela kar nekaj komentarjev, priporocil
male	:) ♀ @NusaZajc @surfon ok, Nuska, zdej bos	imela	kar nekaj komentarjev, priporocil, kritik

KONKORDANČNIK Sketch Engine

This is an obsolete server, please go to www.clarin.si/noske

Išči v Pomoč

uporabnik: janes korpus: [Janes v0.4 Politiki](#)

Išči v [Janes v0.4 Politiki](#)

Iskanje
Seznami
O korpusu

Korpus *Janes v0.4 Politiki* - statistike in informacije

Zadetki	
Število pojavnic	1,791,166
Besede	1,354,241
Stavki	207,293
Odstavki	104,369
Dokumenti	104,369

Splošne informacije	
Jezik	Slovenian
Kodiranje	UTF-8
Zbrano	07/29/2017 14:34:07
Dokument z naborom oznak	Opis
Povezava	Več informacij

Velikost leksikona	
word	179,268
lc	155,397
lempos	79,546
lemma	74,251
lemma_lc	69,376
tag_en	1,041
tag	1,041

Strukture in atributi

group	1
text	104,369
p	104,369
s	207,293
g	278,154

VELIKOST KORPUSA

V analizo je vključenih 78 politikov, ki so napisali skupno 77 tisoč tвитov (994 tвитov na politika).

	TwePo	TwePo-Posamezniki
Št. tвитov	104.369	77.643
Št. pojavnic	1.791.166	1.284.212
Št. besed	1.354.241	1.056.858
Št. lem	74.251	64.845

INTERPRETACIJA METAPODATKOV

Politik	Št. tвитov	Delež v %
Marko Pavlišič (DL)	9.115	23
Kamal Shaker (SMC)	6.355	16
Bojan Krajnc (SMC)	5.956	15
Uroš Brežan (SLS)	3.461	9
Tomaž Lisec (SDS)	3.297	8
Borut Pahor (SD)	3.113	8
Jožef Jerovšek (SDS)	2.596	6
Roman Jakič (PS)	2.340	6
Andrej Čuš (SDS)	2.106	5
Tanja Fajon (SD)	2.098	5
Skupaj	40.437	100

Število tвитov po posameznih avtorjih

Spol	Št. tвитov	Delež v %
Moški	62.745	81
Ženski	14.898	19
Skupaj	77.643	100

- 81 % tвитov so napisali moški politiki
(1255 tвитov na politika)

- 19 % tвитov so napisale ženske političarke
(532 tвитov na političarko)

Politična funkcija	Št. tvitov	Delež v %
Poslanec	54.950	67
Evropski poslanec	12.055	15
Minister	5.686	7
Župan	5.094	6
Predsednik države	3.113	4
Predsednik vlade	1.465	2
Skupaj	82.363	100

Število in delež tvitov v podkorpusu Janes TwePo glede na politično funkcijo njihovih avtorjev oz. avtoric.

- Največ tvitov so napisali člani stranke SDS, sledi SMC in DL
- Tvitovanje članov stranke SDS je "razpršeno"

- Najaktivnejši poslanci
- Vse starostne generacije
- Najaktivnejši predvsem člani, ne predsedniki oz. predsednice strank

Politična stranka, ki ji politik pripada	Št. tvitov	Delež v %
SDS	27.604	28
SMC	16.027	16
DL	9.932	10
SD	9.269	9
SLS	4.890	5
PS	4.496	5
Zveza za primorsko ZZZP	3.461	4

Število in delež tvitov v podkorpusu Janes TwePo glede na politično stranko njihovih avtorjev oz. avtoric.

SENTIMENT

- Polovica nevtralen sentiment
- 30 % negativen in 25 % pozitiven

Sentiment	Spol	Št. tвитov	Delež v %
Negativen	Moški	18.861	82
	Ženski	4.202	18
Skupaj		23.063	100
Pozitiven	Moški	14.711	77
	Ženski	4.518	23
Skupaj		19.229	100

- Političarke – približno enako št. tвитov z negativnim in pozitivnim sentimentom
- Politiki – več tвитov z negativno vsebino

STANDARDNOST

- Standardna slovenščina (68 % tvitov)
- Zelo nestandardnih zapisov malo (6 %)

a) zamenjava šumnikov s sičniki:

Dragi zupani! Ce ne ze prej, ste danes spoznali /..

(Anja Bah Žibert, 23. 10. 2013)

b) napačno pisanje skupaj in narazen ali tipkarske napake:

osebnovkljucit humanitarno, se vam ne zdi???

(Igor Šoltes, 11. 9. 2015)

c) uporaba pogovornega jezika:

Buh jim je zaplosku. #snežet #potres

(Uroš Brežan, 29. 8. 2015)

BODOČE DELO

- Nadgradnja natančnejše analize sentimenta
- Analiza ključnih besed
- Analiza pravopisnih, slovničnih in besednih odstopanj od normativnih pravil in nevtralnega stila

NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠO
POZORNOST.